

Сборник рекомендован к печати Ученым Советом ИА НАНУ и
Ученым Советом ИИМК РАН

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках совместного проекта РГНФ-НАНУ "Международная конференция "Сергей Николаевич Бибикив и первобытная археология" (проект № 08-01-91181 з/У)

Ответственные редакторы:

Доктор исторических наук *Васильев С.А.*

Кандидат исторических наук *Кулаковская Л.В.*

Редколлегия:

Академик НАНУ *Толочко П.П.*

Член-корреспондент РАН *Носов Е.Н.*

Доктор исторических наук *Шуныхов М.В.*

Доктор исторических наук *Леонова Н.Б.*

Доктор исторических наук *Зализняк Л.Л.*

Доктор исторических наук *Отрощенко В.В.*

Рецензенты:

Доктор исторических наук *Сытник А.С.*

Доктор исторических наук *Анисюткин Н.К.*

ISBN 978-5-904247-06-5

© С.А. Васильев, 2008

С.Н. Бибикив и первобытная археология. СПб.: ИИМК РАН, 2009 – 392 С.

Сборник содержит доклады, представленные на проведенной в 2008 г. в Киеве международной научной конференции, посвященной 100-летию выдающегося археолога, чл.-корр. АН УССР С.Н. Бибикива. Он включает работы ведущих специалистов Украины, России, Молдовы, Болгарии, Израиля. Тематика сборника соответствует широте научных интересов С.Н. Бибикива и охватывает различные разделы первобытной археологии – древнекаменный век, триполье, эпоха бронзы. Особое место в книге занимают воспоминания об ушедшем от нас ученом, принадлежащие перу его друзей и коллег.

Sergey N. Bibikov and Prehistoric Archaeology. The book contains the proceedings of the international conference dedicated to the Centennial of the outstanding scholar, the corresponding member of the Academy of Sciences of the Ukrainian Soviet Socialist Republic, Sergey N. Bibikov, held at Kiev in 2008. It includes the contributions of leading scholars from Ukraine, Russia, Moldavia, Bulgaria, and Israel. The topics covered correspond to the wide research interests of Sergey N. Bibikov and embrace the different areas of prehistoric archaeology – The Old Stone Age, the Tripolye Culture, and Bronze Age. The memoirs on the late professor Bibikov written by his friends and colleagues take a particular place in the volume.

Лбова Л.В., Рыбин Е.П., Клементьев А.М. Характер поселений и использование каменного сырья в ранней поре верхнего палеолита западного Забайкалья (по материалам стоянок Каменка и Хотык)	229
Гавриленко І.М. Основні демографічні та соціологічні параметри сім'ї й общини ранньомезолітичного населення Лісостепового Лівобережжя Дніпра	247
Черновол Д.К., Пичкур Е.В., Шидловский П.С., Дяченко А.В. Новый археологический комплекс культуры линейно-ленточной керамики в Верхнем Поднестровье	254
Михайлова Н.Р. Обрядовый аспект культа оленя по материалам археологических памятников Евразии	269

ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ СОСЕДИ

Цвек Е.В., Мовчан И.И. Гребени на Днепре – поселение трипольской общности (исследователи и проблемы)	277
Шиянова А.В. Реставрация зерновника с антропоморфными изображениями из с. Гребени	289
Дяченко А.В. К проблеме относительной хронологии памятников томашовской и косеновской локальных групп западнотрипольской культуры (палеодемографический аспект)	291
Старкова Е.Г. Проблема формирования локальных вариантов в северо-западной части трипольского ареала в период VII	299
Гусев С.О. Антропоморфна пластика середньобузської локальної групи трипільської культури (етапи VI–VII–CI)	306
Якубенко О.О. Трипільська колекція з поселення біля села Грим'ячка на Хмельниччині (зі збірки Національного музею історії України)	317
Бузян Г.М., Білоусько В.М. Матеріали трипільського поселення Грим'ячка	323
Черновол Д.К. Інтер'єр ранньотрипільських жител	329
Косаківський В.А., Рудь В.С. Дослідження житла трипільської культури на поселенні в с. Буша	336
Гладилин В.Н. О глиняной модельке с трипольского поселения Россоховатка на Черкасщине	344
Бурдо Н.Б. Актуальні проблеми дослідження сакрального світу трипільської культури	345
Матева Б. К вопросу об организации первичной обработки кремня в эпоху энеолита (геологические данные и этнографические параллели)	350

БРОНЗОВЫЙ И ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕКА

Бочкарев В.С. Металлические булавки с кольцевидной головкой эпохи поздней бронзы из юго-западного региона Восточной Европы	357
Красильников К.И., Скакун Н.Н., Пробейголова А.С., Терехина В.В. Изделия из кости и рога из поселения Давыдо-Никольское и их функциональное определение	366
Лысенко С.Д., Пашкевич Г.А. К вопросу о земледелии на Киевщине в эпоху бронзы – начале раннего железного века	372
Болтрик Ю.В. Древние пути сообщений Правобережной Украины	381
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	390

Д.К. Черновол¹, Е.В. Пичкур¹, П.С. Шидловский², А.В. Дяченко¹

¹ Институт археологии НАН Украины
пр. Героев Сталинграда, 12, г. Киев, 04210, Украина

E-mail: sekretar@ianau.kiev.ua

² Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко
ул. Владимирская, 60, г. Киев, 01033, Украина

E-mail: arch@univ.kiev.ua

НОВЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ В ВЕРХНЕМ ПОДНЕСТРОВЬЕ

В полевом сезоне 2007 г. отрядом Института археологии НАН Украины проводились охранные исследования памятника Йосиповка-I у с. Йосиповка Буського района Львовской обл. Отряд входил в состав экспедиции Научно-исследовательского центра "Рятивна Археологічна Служба" ИА НАНУ (директор – О. Осаульчук, начальник экспедиции – Т. Милян). В ходе работ выявлено новое поселение культуры линейно-ленточной керамики. Памятник занимал пологий мыс на юго-западной окраине села. Отрядом исследованы остатки одного жилища.

Контуры постройки прослежены по ровикам, ограничивавшим ее внешний периметр, и остаткам сгоревшей боковой стены. Жилище ориентировано длинной осью по линии север – юг. Ровики длиной 12 м и шириной 0,4 – 1,5-2 м находились вдоль западной и восточной границ жилища. Глубина ровиков колеблется в пределах 0,2 – 0,5 м. У западного ровика зафиксированы остатки стены в виде слоя обожженной глины размерами 9х2 м. Длина короткой оси жилища (расстояние между западным и восточным ровиками) составляет 8 м, размеры длинной оси установить не удалось.

Остатки стены представляли собой завал фрагментов обожженной глиняной обмазки, плавню понижающейся с востока на запад на глубину 20 – 30 см, повторяя линию древнего горизонта. Край завала четких контуров не имели. Толщина слоя обмазки составляла 5 – 8 см, лишь в северной части образован "гребень" толщиной 10 – 15 см (рис. 1).

В состав глиняной массы, которой был обмазан деревянный каркас конструкции, входила значительная примесь половы ячменных злаков (определение Г.А. Пашкевич). Отпечатки дерева читались слабо, поэтому четко проследить особенности каркаса не удалось. Лишь на отдельных фрагментах удалось зафиксировать отпечатки прутьев и расколотых плашек шириной 1,5 – 2 см. Их характер позволяет с большой долей вероятности говорить о плетеной деревянной конструкции стены.

В северной части жилища выявлены остатки открытого очага в виде слоя невыразительных фрагментов обожженной глины толщиной около 15 см. Под слоем глины обнаружена яма округлой в плане формы, заполненная остатками сгоревшего дерева. Диаметр ямы – 0,5 м, глубина – 0,35 м (рис. 2).

В заполнении ровиков, а также за их пределами, у восточного и западного края сооружения, концентрировались фрагменты керамики, изделий камня и кремня (рис. 3).

Керамика представлена фрагментами сосудов (968 экземпляров). Анализ керамики включает характеристику трех ее главных признаков – техники и технологии изготовления (состав формовочной массы, особенности обжига и обработки поверхности), морфологических (формы сосудов) и стилистических (орнаментация) особенностей.

По составу глиняной массы в керамике выделяется две больших группы – столовая (76%) и кухонная (24%). Большинство столовых сосудов (более 84%) изготовлены из глины со значительными примесями мелкозернистого песка. Реже в состав теста добавлялись крупнозернистый песок (около 4%) или белый шамот и незначительные примеси мелкозернистого песка (около 4%). Также встречены фрагменты керамики с вкраплениями толченой раковины (до 2%). Отдельную подгруппу находок составляют изделия из хорошо отмученной глины или глины с примесями мелкого песка, скорее всего, являвшегося природным компонентом формовочной глины (около 6%).

Столовая посуда изготовлена в окислительном режиме. Обжиг неравномерный. Также встречаются фрагменты изделий, обожженных без доступа кислорода. Для керамики характерен серо-желтый или коричневый, реже – темный, почти черный цвет. Поверхность столовых сосудов шершавая (около 60%), заглаженная (около 20%) или тщательно залощена (7%). Около 13% изделий покрывались ангобом.

Главной технологической особенностью кухонной керамики поселения являются примеси остатков обмолота злаковых культур в составе глиняной массы. Иногда они комбинировались с измельченной травой. Изредка встречаются фрагменты с примесями песка (главным образом, вместе с травой), дресвы или толченой раковины.

Рис. 2. Очаг

Почти вся кухонная посуда обожжена в окислительном режиме. Обжиг неравномерный. Керамика бурого или серого, реже – черного цвета. Поверхность сосудов шершавая (более 75%) или заглаженная (до 25%).

Следует отметить, что прослеженные закономерности в распределении кухонной и столовой керамики по признаку обработки поверхности могут быть связаны с состоянием сохранности находок, а удельный вес сосудов с шершавой поверхностью в керамическом комплексе поселения обусловлен высоким содержанием щелочи в местных почвах.

Керамика отличается округлыми формами, близкими к сферическим или полусферическим. Большинство форм сосудов не поддается реконструкции, однако характер материала позволяет говорить об относительно небольшом разнообразии форм, что в целом согласуется с керамическими комплексами других поселений КЛЛК [Ларина, 1999, с. 59]. Изделия преимущественно толстостенны. К тонкостенной керамике, в основном, относятся сосуды, изготовленные из хорошо отмученной глины (рис. 4, 2-7).

Среди типов столовых сосудов можно выделить конические и полусферические миски, а также миски с выпуклыми стенками и сосуды со сферическим туловом и прямым или чуть отогнутым наружу венчиком, венчиком полусферической формы.

Миски, как правило, большого диаметра. Часто встречаются фрагменты изделий со сферическим туловом и наклепными ручками разных размеров с одним, реже – двумя отверстиями. Ручки крепились немного выше изгиба тулова. Особенное внимание привлекают фрагменты развала сосуда со слегка выпуклым венчиком, четко выраженной конической горловиной, округлым туловом, плавно переходящим в дно, и выступами-упорами по изгибу тулова (рис. 4, 9) (тип IV по О.В. Лариной) [Ларина, 1999, с. 59-60, рис. 48, IV], а также полтреугольных контуров фрагмент (нижняя часть) достаточно редкого мешковидного сосуда (рис. 4, 4). Аналог последнему происходит с поселения Незвиско [Черниш, 1962, рис. 13, 8].

Рис. 4. Керамика.

Изделия, изготовленные из хорошо отмученной глины, как правило, имеют округлые формы (Рис. 4, 2, 3, 5, 7).

Фрагменты кухонной керамики гораздо менее информативны относительно морфологических особенностей изделий. Среди находок можно отметить фрагменты развала сосуда с округлым туловом и отогнутым наружу венчиком, фрагменты развала миски (не поддаются графической реконструкции) и сосуд подшаровидной формы (рис. 4, 1) (тип I по О.В. Лариной) [Ларина, 1999, с. 60, рис. 48, I].

По технике исполнения орнамент керамики КЛЛК делится на пластический (валики, налепы) и углубленный (углубленные линии, пальцевые или ногтевые вдавления) [Ларина, 1999, с. 62]. Пластический орнамент керамики Йосиповки-I представлен налепами разнообразных форм. Углубленный – пальцевыми, реже – ногтевыми вдавлениями. Можно выделить варианты комбинации пластического и углубленного орнамента: простое соединение налепов с пальцевыми или ногтевыми вдавлениями; налепные валики, состоящие из округлых фигур с пальцевыми вдавлениями.

Для лощенной и ангобированной керамики, изготовленной из хорошо отмученной глины, характерны композиции из тонких линий, однако без характерного для столовой посуды КЛЛК "ножного" орнамента. Встречаются фрагменты изделий этой подгруппы, на которых углубленные

Рис. 5. Йосиповка-I. Нуклеусы

линии встречаются вместе с функциональными или декоративными ручками, в частности – т.н. "рогатыми", на изгибе тулова сосудов. Следы ремонта (отверстие для связывания веревочкой) на одном из фрагментов таких изделий (рис. 4, 7) могут свидетельствовать об их высокой ценности у носителей КЛЛК.

Врезной орнамент зафиксирован только в одном случае. На фрагменте придонной части сосуда сохранилась композиция из тонких линий, заполняющих пространство между более толстыми линиями

(рис. 4, 8). Одной из наиболее интересных находок является фрагмент столовой керамики с пластичным антропоморфным изображением (?) (рис. 4, 10).

Для кухонной керамики характерен пластичный орнамент, представленный срезано-коническими налестками. Углубленный орнамент представлен на единичных фрагментах сосудов.

Интересны находки "носиков чайников", представленные фрагментами керамических цилиндров небольшого диаметра со сквозными продольными отверстиями, изготовленные в восстановительном режиме из глины с примесью мелкозернистого песка (рис. 4, 11).

Анализ керамического комплекса памятника позволяет отнести его к первой (ранней, до нотной) фазе развития КЛЛК. На это указывают отсутствие "нотного" орнамента, значительные примеси половы злаковых в тесте кухонной посуды, что является одним из признаков архаичности [Котова и др., 2007, с. 413]. Такой датировке отвечают развал сосуда со слегка выпуклым венчиком, четко выраженной конической горловиной, округлым туловом, плавно переходящим в дно, и выступами-упорами по изгибу тулова, а также довольно архаичный врезной орнамент на одном из фрагментов керамики.

На площади раскопа в процессе раскопок была собрана значительная коллекция *кремневых и каменных изделий* общим количеством 1387 экз. Кремневые и каменные изделия были расположены по площади раскопа неравномерно. Они сосредотачивались в нескольких концентрациях, а также находились в распыленном состоянии по всей площади исследуемого участка.

Наибольшая концентрация кремневых изделий (75,4 %) наблюдалась в квадратах d 8 – Б 6 в пределах остатков постройки. Кроме того, в квадрате А 4 было обнаружено углубление, в пределах и рядом с которым в компактном скоплении находилось 14 изделий (т. наз. объект "клад 1"). В квадрате Д 6 находилось второе скопление кремневых изделий, представленных преимущественно крупными обломками кремневого сырья ("клад 2").

Производственный инвентарь Йосиповки-I представлен отходами производства и орудиями труда. Отходы производства (всего 78%) представлены нуклеусами, нуклевидными обломками, отщепами, пластинчатыми изделиями, чешуйками и обломками сырья.

Нуклеусы (26 экз. – 24%) представлены в основном большинстве призматическими типами (19 экз.). Среди них преобладают одноплощадочные пирамидальные с прямой ударной площадкой (8 экз.) (рис. 5, 1, 2, 4). Также характерными являются двухплощадочные нуклеусы бипродольного скалывания (4 экз.) (рис. 5, 3) и многоплощадочные на последних этапах утилизации. Кроме того, в коллекции присутствуют: одноплощадочный нуклеус параллельного скалывания с уплощенной ударной площадкой, одноплощадочный торцевого снятия и двухплощадочный альтернативного скалывания.

Вторым типом нуклеусов являются дисковидные отщеповые, среди которых преобладают двусторонне обработанные радиальные, в том числе альтернативного скалывания (5 экз.). Также представлен 1 дисковидный нуклеус, переоформленный из торцевого отжимного (рис. 5, 5).

Нуклевидные обломки являются немногочисленными (12 экз. – 1%). Среди них преобладают обломки призматических одноплощадочных пирамидальных нуклеусов (3 экз.), 2 экз. являются обломками отбойников и 1 экз. двустороннего изделия.

Отщепы (534 экз. – 49%) представлены как сколами оформления нуклеусов (первичные, реберчатые и подправки площадки), так и отщеповыми заготовками. Среди них 36 экз. имеют следы использования.

Среди пластинчатых изделий (182 экз. – 17%) выделяются микропластины и их фрагменты (9 экз.), пластинки (66 экз.), среднеширокие пластины и их фрагменты (57 экз.) и макропластины (8 экз.). Под термином "макропластина" авторы понимают массивные пластинчатые заготовки, ширина которых превышает 2 см. Кроме того, в комплексе присутствуют пластинчатые изделия, которые относятся к сколам оформления нуклеусов – реберчатые пластины (17 экз.). Среди пластинчатых изделий 19 экз. является первичными и 19 экз. – с ретушью от использования.

Чешуйки составляют 19% от суммы отходов производства (207 экз.), из них 11 экз. первичных.

Орудия труда составляют 22% из всего комплекса каменных изделий Йосиповки-I (299 экз.) и представлены кремневыми изделиями с вторичной обработкой, шлифованными изделиями из других кристаллических пород, а также орудиями по обработке кремневого сырья.

Наиболее многочисленны в комплексе изделия с вторичной обработкой. Ретушированные отщепы составляют 23% из всех орудий (68 экз.). Среди этой категории изделий преобладают экземпляры с параллельной огранкой с нерегулярным ретушированием по спинке (22 экз.). Также имеются двусторонне обработанные изделия, попеременно тронкированные по дистальной части (7 экз.), фрагменты орудий (8 экз.) и ретушированный отщеп подправки площадки нуклеуса. Также в коллекции представлено 4 экз. (1,3%) ретушированных обломков сырья.

Рис. 6. Скрепки

Второй по численности категорией изделий (48 экз., 16%) являются скребки, которые разделяются по своей морфологии на несколько групп. Подавляющее большинство (28 экз.) представлено концевыми типами на пластинчатых заготовках (рис. 6, 1-26). Среди них имеются

сформированные на пластинках (рис. 6, 3), на среднешироких пластинах и на макролитических пластинчатых заготовках (рис. 6, 13-14). Также есть два экземпляра двойных скребков на пластинах (рис. 6, 23, 25). Большинство относятся к низким формам, и только единичные изделия сформированы крутым веерообразным высоким ретушированием (рис. 6, 18, 22-23, 25-26).

Скребки на отщеповых заготовках также представлены преимущественно концевыми типами (16 экз.), среди которых имеются как ногтевидные формы (рис. 6, 28), так и изделия на массивных отщеповых заготовках. Подавляющее большинство этих изделий изготовлено на отщепах с параллельной огранкой спинки с сохранением ударного бугорка.

Также выделяется группа скребков, отнесенных к ряду макролитических (3 экз.), - изготовленных на массивных отщепах подправки площадки нуклеуса (рис. 6, 34) и на обломке отжимного одноплощадочного нуклеуса, сформированные крутым высоким ретушированием. Имеется также один боковой скребок на отщепе (рис. 6, 32).

В комплексе в значительной мере (38 экз.) представлены ретушированные пластинчатые изделия, которые составляют 13% из всех орудий. Подавляющее большинство из них является ножевидными пластинами с краевой ретушью (25 экз.) как по спинке, так и по брюшку (рис. 7, 1, 9, 10, 14, 16). Среди этих изделий имеются целый экземпляр с плоским ретушированием по краю и с тронкированной проксимальной частью, ножевидное изделие на реберчатом сколе, макропластина с жемчужным ретушированием по краю и по дистальной части (рис. 6, 17). Некоторые изделия этой категории имеют тронкированную дистальную часть (рис. 7, 10, 17). Безусловно, что часть ножевидных пластинчатых изделий и их сечений являются фрагментами вкладышей серпов (рис. 7, 5, 7, 9-11, 14, 16).

Среди ретушированных пластин выделяется серия поперечно тронкированных изделий (13 экз., рис. 7, 2-7, 13), представленных пластинами (8 экз.), макропластинами (3 экз., рис. 7, 18) и пластинками (2 экз.). Подавляющее большинство имеет поперечное ретуширование по дистальной части.

Довольно значительной (18 экз., 6 %) категорией изделий с вторичной обработкой являются вкладыши к серпам (рис. 8). Эта категория изделий состоит из двух ярко выраженных групп. Вкладыши первой группы (10 экз.) являются трапециевидными и сегментовидными изделиями на пластинчатых заготовках, один край которых сформирован высоким ретушированием, а второй - нерегулярной плоской подтеской или оставленный без обработки, которая придает этим изделиям признаки микролитов (рис. 8, 1-5, 7-9). Такие вкладыши изготовлены на пластинах шириной преимущественно 1,3 - 1,8 см, и только два экземпляра сформированы на макропластинах шириной больше 2 см (рис. 8, 9). Длина целых экземпляров колеблется в пределах 3,2 - 5,0 см. Обычно подобные изделия имеют люстраж только по углу заготовки, что указывает на их использование в наборных серпах "карановского типа". Вкладыши второго типа (8 экз.) имеют подчетырехугольную форму и изготовлены преимущественно на макропластинах шириной 2,5 - 2,8 см (рис. 8, 11-14). Рабочий край этих изделий сформирован зубчатым ретушированием, некоторые изделия имеют притупленный ретушью противоположный лезвийный край. Некоторые изделия имеют прямо и косо тронкированные концы, что приближает их к трапециевидным первой группы (рис. 8, 11, 14). Длина таких вкладышей колеблется от 5,5 см до 7,5 см. Люстраж на этих орудиях присутствует по всей длине зубчатого лезвия.

К категории скобелей отнесены выемчатые орудия на отщепах (11 экз., 3,7%). К категории перфораторов (проколов) отнесены изделия с выделенным жалом, которое сформировано притупляющим ретушированием (10 экз., 3,3%). Большинство изделий этой категории изготовлено на отщепах (рис. 9, 31), незначительное количество изделий сформировано на пластинчатых заготовках (рис. 9, 28). Обычно рабочий край таких орудий оформлен крутым ретушированием по спинке или альтернативной ретушью.

Небольшой серией (8 экз., 2,7%) представлены резцы. Подавляющее большинство резцов изготовлено на пластинах. Среди этих изделий 3 экземпляра принадлежат к боковым ретушным типам (рис. 9, 29-30, 34), 3 экземпляра изготовлены на углу сломанной пластины (рис. 7, 8; 9, 32). Присутствует многофасеточный ретушный резец на первичном отщепе комбинированный со скобелем (рис. 9, 33). Подавляющее большинство резцов являются однолезвийными, представлены также двулезвийные и многолезвийные.

Незначительной серией (6 экз., 2%) представлены рубящие орудия, к которым отнесены макролитические изделия, сформированные на массивных отщепах с приостряющей подправкой по брюшку (рис. 10). Среди этих изделий обращает на себя внимание типичный топорик-транше трапециевидной формы, изготовленный на отщепе двусторонней обработкой (рис. 7, 12). Также присутствует макролитическое изделие с несколькими резцовыми сколами (рис. 10, 2) и первичный

Рис. 7. Кремневые орудия

■ щеп с рабочим краем, образованным плоским ретушированием по брюшку (рис. 10, 4).
 ■ значительным количеством представлены скребловидные изделия (2 экз. — 0,7%) на отщепах.

Рис. 8. Вкладыши серпов

Репрезентативной серией (27 экз. – 9%) представлен микроинвентарь комплекса, который состоит из двух ярко выраженных групп микролитов. Наиболее численной группой являются разнообразные трапеции, изготовленные на сечении пластин (17 экз.; рис. 9, 1-18). Они представлены преимущественно среднеширокими формами. По характеру изготовления выделяются:

ретушированные по обоим краям спинки, альтернативно ретушированные и ретушированные по одному краю и сломанные – по другому. По размерам представлены как достаточно мелкие экземпляры шириной до 1,0 см, так и массивные изделия около 2 см по ширине.

Вторая группа микролитических изделий является серией негеометрических острий на пластинках (10 экз., рис. 9, 19-27). Среди них выделяется 4 экз. иволистных острий, 2 из которых имеют выделенный черешок, оформленный ретушированием по спинке и плоской подтеской по брюшку с сохранением ударного бугорка (рис. 9, 23-24), что приближает эти изделия к остриям свидерского типа. 2 других экз. являются фрагментами подобных изделий (рис. 9, 21-22). Еще 2 экз. являются остриями со скошенным краем (рис. 9, 19, 25). Остальные 3 экз. острий сформированы ретушированием по обоим краям спинки ("игловидные"). Одно из них имеет выделенный черешок (рис. 9, 27), второе – подтреугольное острие с сохраненным отбивным бугорком (рис. 9, 20), 3-й экз., изготовленный на реберчатой пластинке, является фрагментом подобных изделий (рис. 9, 26). Последний тип острий, возможно использовался в качестве перфораторов.

В комплексе представлены также орудия для обработки кремневого сырья. Отбойники составляют довольно многочисленную группу (29 экз. – 10%). В качестве отбойников были использованы призматические нуклеусы и нуклевидные обломки (11 экз.), отжимные нуклеусы (8 экз.) (рис. 5, 1, 4), каменная галька (2 экз.). 7 экз. отбойников являются собой кремневые орудия округлой формы с характерной забитостью по всей площади. Также имеются 3 экз. ретушеров на нуклеусах и 1 отжимник.

Среди материалов Йосиповки -I представлена репрезентативная коллекция (14 экз. – 4,7%) изделий со шлифованной поверхностью из некремнистого сырья. Самую численную группу составляют тесловидные изделия и их фрагменты (7 экз.). Среди них представлены 2 экз. целых подчетыреугольных уплощенных тесел с асимметричным лезвием и 1 фрагмент подобного орудия (рис. 11, 2, 4, 6). Также присутствуют 2 фрагмента рабочих частей тесловидных изделий других типов (рис. 11, 1, 5), 1 экз. – обушковой части (рис. 11, 8) и массивное тесловидное изделие из кварцита со следами сверления и забитыми рабочим лезвием и обушковой частью (рис. 11, 9).

Присутствует зернотерка (фрагмент) из песчаника с двумя стертыми в процессе использования рабочими сторонами (рис. 10, 5) и растиральник из гранита с зашлифованными рабочими частями (рис. 11, 7). Также в коллекции имеются два абразивных изделия (рис. 11, 3), 1 неопределенное шлифованное изделие и один отщеп, снятый со шлифованного орудия.

Все, без исключения, кремневые изделия Йосиповки-I изготовлены из высококачественного волынского мелового кремня серого цвета, полупрозрачного, иногда с дымчатыми темно-серыми разводами внутри, и с меловой коркой извне. Такой кремень распространен на территории Волыни и частично Подолья, геолого-литологические характеристики которого обстоятельно описаны в специальной литературе [Петрунь, 2004]. Наивысшие качества, свойственные ему, обусловили его широкое использование как в более раннее (относительно неолитической эпохи), так и в более позднее время. Авторами (П.С. Шидловским и Е.В. Пичкуром) была проведена разведка, которая имела целью поиски выходов этого сырья в непосредственной близости от поселения. Однако она не дала ожидаемых результатов – мощных выходов кремневого сырья в радиусе нескольких километров вокруг Йосиповки-I зафиксировано не было. В современных карьерах неподалеку от памятника встречались единичные обломки кремня и мелкая кремневая галька. Но материалы Йосиповки-I свидетельствуют об использовании в качестве сырья кремневых желваков, плиток и массивных конкреций. Можно предположить, что места добычи кремневого сырья жителями поселения либо не попали в наше поле зрения, либо кремень поступал сюда из относительно отдаленных мест. Известно, что население КЛЛК не использовало некачественного сырья, и в случае необходимости транспортировало кремень и обсидиан на огромные расстояния, что неоднократно подтверждалось археологически [Гаскевич, 2003, с. 53; Конопля, 1999, с. 132].

Собственно использование качественного сырья было обусловлено спецификой кремнеобрабатывающей индустрии носителей КЛЛК в целом и населения Йосиповки-I в частности: в качестве основных заготовок для орудий труда доминируют пластины. Первичное раскалывание кремневого комплекса поселения характеризуют пластины и пластинки правильной огранки и пропорциональных размеров, снятые преимущественно из призматических одно- и двухплощадочных нуклеусов продольного или бипродольного скалывания. Имеются также плиточные нуклеусы торцевого снятия для пластин.

Засвидетельствовано и присутствие в комплексе микропластин, хотя специфические конические и карандашевидные нуклеусы для получения этого типа заготовок здесь отсутствуют. Кроме того, в комплексе представлены нуклеусы для отщепов: дисковидные на плитках или отщепах, пирамидальные и аморфной формы.

Рис. 9. Кремневые орудия

Оформление нуклеусов, подготовка площадки и ребра происходила преимущественно с помощью твердого отбойника. Об этом свидетельствует характер снятых сколов: остатки площадки, четко выделенный ударный бугорок. Во многих случаях на брюшках сколов присутствует так называемая "фасетка изьянца", что является признаком использования именно твердого отбойника.

Рис. 10. Рубящие орудия и зернотерка

В подавляющем большинстве случаев карниз нуклеуса не подправлялся перед ударом, вместо этого достаточно часто использовался прием фасетажу ударной площадки. Есть случаи использования в качестве ударной площадки естественной поверхности ядрища. Кроме того, в процессе раскалывания площадки нуклеусов неоднократно подправлялись и переоформлялись: в комплексе Йосиповки-I среди

отщепов значительный процент составляют именно отщепы подправки и переоформления площадок нуклеусов.

Снятие пластинчатых заготовок происходило с помощью разных приемов. Доминируют сколы, изготовленные в отжимной технике. Основной заготовкой для большинства типов орудий выступает среднеширокая отжимная пластина с параллельными краями и ровной огранкой спинки.

Технику вторичной обработки можно охарактеризовать как "позднемикролитическую" (по В.Н. Даниленко), которая характеризуется использованием разнообразных вкладышей для изготовления различных орудий труда. В данном случае, под термином "микролит" авторы понимают определенную категорию вкладышевых орудий, изготовленных путем сочетания притупленных ретушью поверхностей с острым лезвием призматической заготовки, которое выступает рабочим краем орудия [Нужный, 2008, с. 7]. Именно в такой технике изготовлены трапеции, которые использовались в качестве трансверсальных наконечников стрел и сегментовидные и трапециевидные вкладыши серпов "карановского типа".

Что касается вкладышей серпов, необходимо отметить две выразительные группы этих изделий – небольшие изделия с угловой заполировкой лезвия и изделия на макропластинах с люстражом по всей длине лезвия. Вкладыши первого типа широко представлены в материалах различных памятников раннеземледельческих культур Запада Украины. КЛЛК: Уличне [Конопля, 1999, с. 131], Голишев II, Гирка Полонка [Охрименко, 2001, с. 90-91]; Трипольская культура: Лука-Врублевская [Бібіков, 1949, с. 237], Озаринці, Ленковці, Сабатиновка II, Греновка [Винокур, Борковский, 1973, с. 59], Поливанов Яр III (1-ый культурно-хронологический комплекс) [Попова, 2003, с. 23].

Трапециевидные вкладыши с прямо или косо ретушированными сломками характерны для памятников КЛЛК Вольни и Верхнего Поднестровья, в то время как необработанные сечения пластин с угловой заполировкой встречаются на памятниках Среднего Днестра и Молдовы. По мнению Д.Л. Гаскевича, кремневый инвентарь Вольни и Верхнего Поднестровья находит аналогии в однокультурных памятниках Малопольши и Куяв [Гаскевич, 2003, с. 6].

Присутствие двух типов этой категории изделий характерно для таких памятников, как Уличне, Гирка Полонка (КЛЛК) и Поливанов Яр (ТК). Подобная вариативность объясняется различными способами крепления вкладышей в оправу [Конопля, 1999, с. 131; Попова, 2003, с. 23], а так же различным функциональным назначением жатвенных орудий.

С.Н. Бибиковым была предложена схема развития жатвенных орудий в нео- и энеолитическое время. Наидревнейшим типом автор считает пластинчато-зубчатый серп наборной конструкции. Для реконструкции этого варианта орудия берутся во внимание кремневые пластины с угловой заполировкой, выявленные на памятниках раннего Триполья. Второй тип серпа, бытовавший в эпоху развитого и позднего Триполья, состоит из пластин-вкладышей со следами заполировки по длинным краям [Бибиков, 1962, с. 4-8]. Таким образом, присутствие в комплексе Йосиповки-I вкладышей для серпов обеих типов может выступать и в качестве культурно-хронологического признака.

Большая часть кремневых изделий связана с объектом "Площадка 1" и приурочена к западной части остатков жилища. Однако вне пределов жилища в углублениях культурного слоя выявлено два компактных скопления изделий названных "клад 1" и "клад 2". Первое скопление представляет собой 14 изделий, среди которых присутствуют 6 отжимных пластинок и столько же отжимных пластин. По характеру сырья можно предположить, что они сняты с одного нуклеуса, хотя в процессе ремонта подтвердить это не удалось. Кроме того, в "кладе 1" присутствует один вкладыш серпа и одна трапеция. С нашей точки зрения, в данном случае мы имеем дело с местом обработки нуклеуса и производства орудий. Второе скопление, в котором находились крупные обломки кремня, с нашей точки зрения является местом складирования сырья для дальнейшей обработки.

На территории поселения Йосиповка-I мы наблюдаем полный цикл обработки и утилизации кремневого сырья. Имеет место складирование необработанных крупных обломков ("клад 2"), место первичной обработки нуклеуса и изготовления орудий ("клад 1"), а также территория использования орудий труда, связанная с объектом "Площадка 1".

Таким образом, материалы памятника говорят о его неординарности. Керамический комплекс свидетельствует о принадлежности его к раннему, "до нотному" периоду развития культуры линейно-ленточной керамики по разработанной периодизации. Памятников КЛЛК этого периода на территории Украины известно всего несколько, в то время как большинство известных поселений относится к классическому, т.н. "нотному" этапу развития культуры [Ларина, 1999, с. 16, рис. 5]. К сожалению, датировка для данного памятника пока еще не проведена, что затрудняет окончательное разрешение вопроса о принадлежности его именно к раннему этапу развития КЛЛК. Несколько необычным

Рис. 11. Шлифованные изделия

является кремневый инвентарь памятника с достаточно значительным микролитическим комплексом. Необычным, по нашему мнению, является сочетание в данном комплексе двух ярко выраженных групп микролитов, что, в общем-то, не характерно для памятников этой культуры на территории Украины.

К статье Д. К. Червола, Е. В. Пичкур, П. С. Шидловского и А. В. Дяченко
«Новый археологический комплекс культуры линейно-ленточной керамики в
Верхнем Поднепровье»

Рис. 1. Постройка 1. Остатки глиняной обмазки стены.

Список литературы

- Бібіков С.Н.** Дотрипільське поселення Лука-Врублівецька на Середньому Дністрі // АП. – 1949. –Т. 2. – С. 226-242.
- Бибииков С.Н.** Из истории каменных серпов на Юго-востоке Европы // СА. – 1962. –№ 3.– С. 3-25.
- Винокур І.С., Борковський М.С.** Нові знахідки на трипільських поселеннях Подністров'я // Археологія. – 1973. – № 12. – С. 58-61.
- Гаскевич Д.Л.** Крем'яний інвентар неолітичних культур України. – Дис. ... канд. іст. наук. – Киев, 2003.
- Конопля В.** Нове поселення культури лінійно-стрічкової кераміки у Верхньому Подністров'ї // Львівський археологічний вісник. – Вип. 1. – Львів: Українські технології, 1999. – С. 130–137.
- Котова Н., Ковалюх М., Манько В., Охріменко Г.** Про датування Волино-Поліських неолітичних пам'яток та культури лінійно-стрічкової кераміки // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині. – Луцьк, 2007. – С. 409-424.
- Ларина О.В.** Культура линейно-ленточной керамики Пруто-Днестровского региона // Stratum plus. – 1999. – № 2. – С. 10-140.
- Нужний Д.Ю.** Розвиток мікролітичної техніки в кам'яному віці: удосконалення зброї первісних мисливців. – Киев: КНТ, 2008. – 308 с.
- Охріменко Г.В.** Культура лінійно-стрічкової кераміки на Волині. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2001. – 140 с.
- Петрунь В.Ф.** Використання мінеральної сировини населенням трипільської культури // Енциклопедія Трипільської цивілізації. – Киев, 2004. – Т. I. – С. 199-219.
- Попова Т.А.** Многослойное поселение Поливанов Яр. К эволюции трипольской культуры в Среднем Поднестровье. – СПб: МАЭ РАН, 2003. – 240 с.
- Черныш Е.К.** Неолитическое поселение у с. Торское на Днестре // КСИА АН СССР. – 1962. – Вып. 92. – С. 83-86.